

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ashburnham

1014

Autore della scheda	Francesco Galatà
Data di creazione	11/12/2024
Ultima modifica	11/12/2024
Città	Firenze
Biblioteca	Biblioteca Medicea Laurenziana
Segnatura	Ashburnham 1014
Datazione	XIV sec. (a. 1398)
Numero di fogli	II + 114 + II'
Contenuto	ff. 7r-112v <i>Afr.</i>
Origine	Italia
Storia	<p>Il codice, copiato da Ramo Ramedelli (f. 111v: «Laureati Petrarce Africa explicit per Ramum Ramedellum, aule inclite domine domine Margarite de Malatestis pincernam et scribam. MCCCLXXVIII»), reca una lezione assai mescidata, esito del lavoro di rassetatura condotto da Pietro da Parma. Ai primi decenni del XIX sec. il codice faceva parte della biblioteca privata del conte Demetrio Boutourlin; nel 1884 entrò nella Laurenziana con la collezione Ashburnham.</p>
Bibliography	<p><i>Catalogue de la Bibliotheque de Son Exc. M. le Comte D. Boutourlin</i> , Firenze 1831 , p. 19, n° 176</p>

Petrarca Francesco, *L'Africa*, ed. critica a cura di N. Festa,
Firenze 1926, pp. XVI-XVII

Billanovich G., *Petrarca letterato*, I. *Lo scrittoio del Petrarca*,
Roma 1947; rist. an. con aggiunta di *Indici*, a cura di P. Garbini,
Roma 1995, pp. 363-64

Kristeller P. O., *Iter Italicum. A Finding List of Uncatalogued or
Incompletely Catalogued Manuscripts of the Renaissance in Italian
and Other Libraries*, I-VII, London-Leiden 1963-1997, I, p. 85

Mostra di codici petrarcheschi laurenziani (Firenze, maggio-
ottobre 1974), Firenze 1974, p. 14, n° 4

Fera V., *Antichi editori e lettori dell'Africa*, Messina 1984, ad
indicem

Fera V., *La revisione petrarchesca dell'Africa*, Messina 1984, pp.
174-77 e ad indicem

Fera V., *Lettori e postillatori dell'Africa fra Tre e Quattrocento*,
«Studi petrarcheschi», 4 (1987), 33-45, p. 41

Codici latini del Petrarca nelle biblioteche fiorentine. Catalogo
della mostra (Firenze, 19 maggio - 30 giugno 1991), a cura di M.
Feo, Firenze 1991, pp. 41-44, n° 17